

Lima, Perú - 2020

CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y PANDEMIA

por
Piero Gayozzo

IET

Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo

IET

INSTITUTO DE EXTRAPOLÍTICA
Y TRANSHUMANISMO (IET)

10 de Octubre del 2020, Lima, Perú.

www.extrapolitica.ssh.org.pe

www.facebook.com/extrapolitica

CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y PANDEMIA*

por
Piero Gayozzo

Resumen: La pandemia de covid-19 originada en China coincide con el inicio y desarrollo de una serie de transformaciones sociales llamada Cuarta Revolución Industrial. Esta etapa debería estar caracterizada por la aparición y mayor uso de nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información y de las ciencias cognitivas, así como de sus múltiples convergencias y combinaciones. En el siguiente artículo se presenta una revisión del rol desempeñado por la nanotecnología, la técnica CRISPR/Cas, el cultivo celular, la robótica, la inteligencia artificial, los drones y la impresión 3D en la creación de estrategias y soluciones para enfrentar la pandemia y la crisis social desatada por ella.

Palabras clave: Pandemia, SARS-CoV-2, Cuarta Revolución Industrial, Industria 4.0, NBIC, coronavirus.

Sobre el texto. El presente artículo es una revisión y ampliación de los artículos “Pandemia y edición genética” y “Cuarta Revolución Industrial versus pandemia” publicados originalmente en la revista digital de divulgación científica N+1 los días 09 de junio y 01 de septiembre del 2020 respectivamente.

Sobre el autor. Coordinador General de la Sociedad Secular Humanista del Perú. Fundador y Sub Director del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo (IET). Llevó estudios de ingeniería industrial en la Universidad de Lima. Información de contacto: pgayozzo@ssh.org.pe

Gayozzo, Piero. Cuarta Revolución Industrial y Pandemia. Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo. 2020. doi: 10.5281/zenodo.4075915

© 2020, Sociedad Secular Humanista del Perú (SSH).

Fondo Editorial de la Sociedad Secular Humanista del Perú.

Director Editorial: Víctor García-Belaunde Velarde.

Publicaciones del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo (IET) de la SSH.

Correo: extrapolitica@ssh.org.pe

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons 4.0.

SOCIEDAD
SECULAR
HUMANISTA DEL PERÚ

CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y PANDEMIA

Introducción

En los últimos lustros hemos sido testigos de un avance científico tecnológico sin igual. Herramientas y procesos que antes se creían propios de la ciencia ficción han ido tomando mayor protagonismo en la sociedad y la comunidad académica, prometiéndonos el ingreso a una Cuarta Revolución Industrial (4RI). En diciembre del 2019, tiempo en que deberíamos estar adentrándonos en la 4RI, un nuevo tipo de coronavirus apareció en la localidad china de Wuhan, y desde entonces ha afectado al mundo entero. A continuación, revisaremos el rol de las tecnologías y promesas de esta nueva revolución social en la búsqueda de soluciones para la crisis sanitaria mundial.

Cuarta Revolución Industrial

Como proyecto de innovación la industria 4.0 fue presentada en la Feria de Hannover el año 2011 (Hannover Messe, 2014). No obstante, el concepto de Cuarta Revolución Industrial fue propuesto en el año 2015 por el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Con este nombre, Schwab designó los cambios en la manera de vivir y relacionarnos que generaría la irrupción de tecnologías con capacidades de evolución exponenciales, que prometen generar *una simbiosis entre microorganismos, nuestros cuerpos, los productos que consumimos y los edificios que habitamos* (Schwab, 2015). Este grupo tecnológico incluye desde adelantos variados y maduros, como la computación en la nube o el cultivo celular, hasta otros completamente inéditos como la ingeniería genética o la computación cuántica.

La 4RI o industria 4.0 como conjunto de transformaciones que sucede a las anteriores revoluciones industriales incluye cambios a nivel corporativo y de manufactura, de ambientes y espacios y, sobre todo, de oportunidades para el ser humano.

Los nuevos paradigmas de manufactura y operatividad que proponen son principalmente la automatización, los métodos de manufactura inteligente, de manufactura en la nube y manufactura de vinculación físico-digital (Kumar, Zindani, & Davim, 2019).

Por otra parte, la renovación ambiental y preservación del medio ambiente (reutilización de materiales, disminución de emisiones, nuevas fuentes energéticas), la colaboración estrecha entre empresas, mayor capacidad de predicción de activos, servicios personalizados (gustos y conductas), nuevas estrategias gubernamentales (Schwab, 2016), se suman a los nuevos entornos y formas de interactuar propiciadas por la computación ubicua, tales como las *Smart Cities*, la domótica, la *Smart Life* y las *virtual factories* o simulaciones de los recursos de producción (*Plant Simulation* o *Flex Sim*) (Unstundag & Cevikcan, 2018).

Como se indicó, sus bondades inducen una gran cantidad de innovaciones en investigación médica y terapias para enfermedades que van desde genética, nanomedicina, nuevas estrategias de diagnóstico, monitoreo continuo, entre otros (World Economic Forum, 2019). Gracias a estas tecnologías nos es lícito especular sobre la rehabilitación, mejora y superación de las capacidades humanas (*human enhancement*) como mecanismos para dirigir nuestra evolución hacia una forma transhumana o posthumana (Bostrom, 2005).

Esta revolución es impulsada por la aparición de nuevos grupos tecnológicos que, a su vez, son producto del adelanto y profundización en investigación de diferentes disciplinas científicas:

las nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información y de las ciencias cognitivas (NBIC). El diferencial de esta nueva generación de tecnologías con respecto a la de las anteriores revoluciones industriales es que estas tienen por rasgo característico la capacidad de converger e integrarse en formas más complejas.

Basada en la integración de las unidades básicas de las disciplinas NBIC (los átomos, los bits, los genes y las sinapsis neuronales), la convergencia debe entenderse como una combinación dinámica y sinérgica no solo de dichos elementos, sino también de los métodos, teorías, materiales, recursos informáticos y herramientas de cada área. Aquella convergencia entre disciplinas con tan amplio potencial, brinda la capacidad de operar a distinto nivel para resolver preguntas y problemas, crear nuevo conocimiento y desarrollar tecnologías, productos y soluciones que no serían posibles de conseguir mediante investigaciones aisladas (Sims Bainbridge & Roco, 2015).

Dicha convergencia no es sinónimo de homogenización, por el contrario, debe comprenderse como la creación de nuevos valores desde centros variados, pudiendo ser nano-céntrica (nanomedicina, nanofotónica, nanomanufactura, nanomateriales), bio-céntrica (biología sintética, genómica farmacéutica, biomedicina, bioinformática), info-céntrica (hardware, computación cuántica, computación en la nube) o cogno-céntrica (tecnologías cognitivas, interfaces hombre-máquina, tecnologías de comunicación o reconocimiento espacial, etc.) (Roco, 2015). Revisemos brevemente cada grupo tecnológico.

Nanotecnologías.

El significado de nanotecnología ha variado con el paso del tiempo. De haberse iniciado como aquella disciplina encargada de la manipulación de la materia átomo por átomo mediante procedimientos de construcción ascendente (contrarios a la miniaturización), ahora se incluyen también las técnicas de fabricación de objetos pequeños con precisión nanométrica (Joachim & Plévert, 2014).

De manera más amplia, debe entenderse por nanotecnología a aquella disciplina teórica-práctica que involucra técnicas de confección, ingeniería o ensamblaje de materiales, ya sean fibras o partículas; dispositivos, llamémosle objetos o productos mecánicos, informáticos, eléctricos, fotónicos o de fluidos, tales como procesadores cuánticos, nanopalancas, microcanales de fluidos o láseres de pozo cuántico; y procesos de interacción con otros objetos a escala nanométrica (Ramsden, 2016).

Biotecnologías

Es un campo de investigación que emplea sistemas biológicos u organismos vivos para elaborar productos o procesos que beneficien al ser humano. Sus aplicaciones son múltiples, pues como disciplina intenta generar impacto en las vidas de las personas en diferente nivel y contexto, pudiéndosele clasificar en subcategorías como biotecnología animal, biotecnología de plantas, biotecnología médica, industrial, ambiental, regenerativa, farmacogenómica, bio-robótica, biología sintética y biomimética, entre otros (Khan, 2020).

Infotecnologías

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC o infotecnologías) son todas aquellas herramientas electrónicas capaces de crear, almacenar, intercambiar y procesar datos e información en alguna presentación o formato digital (Ayala Ñiquen & Gonzales Sánchez,

2015). Se incluyen en dicho conjunto tanto los componentes digitales o *software*, como los físicos o *hardware* y los sistemas de realidad aumentada.

Pandemia y Cuarta Revolución Industrial

En diciembre del año 2019 un nuevo agente viral emergió en la localidad China de Wuhan. A unos meses de su aparición, tras el esparcimiento del virus en todos los continentes, el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (WHO) declaró la situación como pandemia (WHO, 2020). Rápidamente el genoma viral fue secuenciado y el virus fue identificado como miembro de la familia de los coronavirus, nombrado SARS-CoV-2 (Coronaviridae Study Group of the International Committee on Taxonomy of Viruses, 2020), a la vez que fue descartado su posible origen sintético (Kristian G. Andersen, 2020). Desde entonces, en los últimos meses el planeta entero ha sido víctima de una pandemia que ha puesto en alerta a todos los gobiernos. Al momento de ser redactado el presente documento, la pandemia ha afectado a cerca de 33 millones de personas y le ha costado la vida a casi 1 millón de personas (Worldometers, 2020). De ahí que la emergencia sanitaria se haya tornado el nuevo reto de la comunidad científica.

Por un lado, buscar un tratamiento eficiente y una vacuna para el SARS-CoV-2 son las consignas que movilizan a gran cantidad de laboratorios y universidades, pero, desde otra perspectiva, el despliegue de estrategias de contención social, registro de pacientes, apoyo logístico y proyecciones epidemiológicas son fundamentales para la correcta toma de decisiones a nivel político y social.

Debido a que experimentamos un gran cambio científico y tecnológico, el siguiente texto tiene como propósito reunir y exponer en un solo artículo las novedades de la Cuarta Revolución Industrial que han sido desplegadas o utilizadas para resolver algún problema generado por la pandemia. Ya sea que estas fueron empleadas para elaborar estrategias de organización social o porque sirvieron en el diseño y confección de nuevas tecnologías para lidiar con la difusión del SARS-CoV-2. Principalmente se responderá a la pregunta de cómo es que todo el adelanto tecnológico propio de la Cuarta Revolución Industrial ha servido en la lucha contra la pandemia.

METODOLOGÍA

El presente texto es un artículo de revisión de las publicaciones científicas, noticias y avances tecnológicos que han desempeñado algún rol trascendente en la elaboración de estrategias y nuevas tecnologías para lidiar con la difusión del SARS-CoV-2.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Nanotecnologías

El potencial de las nanotecnologías para enfrentar la crisis sanitaria no se reduce a unas pocas estrategias de convergencia nano-médicas, sino a un abanico de posibilidades que incluyen recursos nanotecnológicos para el envío dirigido de fármacos, parches vacuna, plataformas de desinfección, nanodispositivos y nanoformulaciones farmacológicas (Nature, 2020).

Incluso, si partimos de una definición de virus como un nano-objeto dentro del rango de los estudiados por la nanotecnología, cualquier manipulación de los virus nos situaría ante un caso de tecnología convergente bio-nano-céntrica. Como indican Shin y otros (2020), ya que los virus operan en la misma escala de longitud que las nanopartículas, las vacunas vivas atenuadas (Live Attenuated Vaccines), las vacunas inactivadas (Inactivated vaccines) y los vectores virales serían nanotecnologías ya desarrolladas.

No obstante lo anterior, las vacunas de ARN mensajero, de partículas similares a virus (Virus-Like Particles) y vacunas de ADN forman parte de un conjunto de técnicas más avanzadas de vacunación que están siendo contempladas en la lucha contra el SARS-CoV-2. En el caso de las vacunas de ARN, la vacuna Moderna usa una nanopartícula lipídica como plataforma de envío y fue la más rápida en aprobar la Fase I de ensayo clínico en Estados Unidos; mientras que Medicago y iBio buscan desarrollar vacunas de partículas similares a virus a partir de la planta *Nicotiana benthamiana* (Shin, y otros, 2020).

Acerca de las vacunas de ADN, Inovio Pharmaceuticals desarrolló la INO-4800. Este candidato a vacuna fue probado exitosamente en macacos Rhesus y les brindó inmunidad frente al SARS-CoV-2 por 13 semanas. El medicamento consiste en la entrega directa de un plásmido optimizado en las células intramusculares o intradérmicas del paciente. Para lograrlo, emplea CELLECTRA, un mecanismo desarrollado por la farmacéutica que aplica pulso eléctrico para abrir la membrana celular del huésped, permitiendo que el plásmido active la producción de anticuerpos en las células sin alterar el ADN del paciente (INOVIO, 2020).

A nivel teórico también se ha propuesto el uso de puntos cuánticos (*quantum dots*) para combatir el coronavirus. Los puntos cuánticos son nanopartículas de entre 1 a 10 nm que podrían penetrar y desactivar el SARS-CoV-2 y anular la proteína en púa S de la envoltura (Manivannan & Ponnuchamy, 2020). Se espera que esta técnica pueda ser aplicada en un futuro próximo.

Biotechnologías

De entre las tantas técnicas y tecnologías propias de la biotecnología, a continuación revisaremos la contribución del sistema de edición genética CRISPR/Cas y algunos usos del cultivo celular, incluida la bioimpresión 3D de tejidos, en esta crisis sanitaria.

CRISPR/Cas

La capacidad de emplear el sistema CRISPR Cas como herramienta de modificación genética es quizás una de los mayores logros del avance biotecnológico de los últimos años. De ahí que su uso médico genere tanta expectativa y se le considere, junto a la inteligencia artificial y la computación cuántica, uno de los pilares para el conjunto de cambios sociales conocidos como Cuarta Revolución Industrial.

La técnica de edición genética a través del sistema CRISPR/Cas consiste en la programación del sistema molecular CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) para señalar regiones específicas de ADN y “cortar” las secuencias elegidas.

El CRISPR es un locus o secuencia de genoma que fue hallado en organismos unicelulares y desempeñaba la función de sistema inmunológico frente a infecciones virales. El sistema está compuesto por las secuencias CRISPR y un complejo proteico del tipo cas que se encargan de realizar el corte de la región genética objetivo. El sistema está rodeado por genes cas capaces

de componer enzimas (proteínas cas) que dirigen el complejo molecular para cumplir con la interferencia del ADN (corte) (Sontheimer & Marraffini, 2010).

Esta técnica es conocida principalmente por el uso de proteínas Cas9 para redirigir el sistema CRISPR a un punto específico de ADN y realizar una especie de corte molecular. Gracias al CRISPR/Cas9 es posible editar el genoma objetivo e insertar nuevas secuencias de ADN o simplemente eliminar una porción de esta. Debido a sus capacidades, la tecnología CRISPR/Cas promete el desarrollo de un gran número de nuevos tratamientos para afecciones de origen genético y diversas herramientas biotecnológicas.

Lo curioso de este sistema es que no solo existe la variedad Cas9, sino que el CRISPR puede ser complementado con otro tipo de proteínas. Es gracias a esta característica que 2 variedades del CRISPR han podido emplearse para tratar o diagnosticar el covid-19: el CRISPR/Cas13 y el CRISPR/Cas12.

CRISPR/Cas13

El año 2015, un estudio dirigido por Sergey Shmakov y Omar Abudayyeh describió por primera vez 3 sistemas nuevos de CRISPR/Cas de Clase 2: C2c1, C2c2 y C2c3. El sistema C2c2 era un sistema CRISPR capaz de afectar el ARN que, a diferencia del C2c1, demostró independencia de acción, pues no requirió de un trans-activador CRISPR ARN, molécula intermediaria, para cumplir su labor (Shmakov, y otros, 2015).

Años más tarde, el 2017, Abudayyeh y Gootenberg lograron emplear el sistema CRISPR clase 2 tipo VI C2c2, ahora conocido como CRISPR/Cas13, como un mecanismo de diagnóstico para la detección de ADN o ARN. Gracias a la programación de la enzima Cas 13 y su compatibilidad con el ARN, el mecanismo fue empleado para detectar diferentes cepas de virus del Dengue y Zika, bacterias patógenas y mutaciones tumorales. El sistema fue llamado SHERLOCK (Specific High Sensitivity Enzymatic Reporter UNLOCKing) y es una plataforma de detección de ácidos nucleicos basado en el sistema CRISPR/Cas13 (Gootenberg, y otros, 2017).

Ahora, el equipo ha publicado un pre-print en el que ofrecen posibles ensayos para la detección del SARS-CoV-2 haciendo uso de la tecnología CRISPR/Cas13. Como parte del estudio los científicos desarrollaron un modelo de *machine learning* denominado ADAPT con el que fue posible diseñar 67 ensayos para identificar diferentes especies de coronavirus. De aquellos ensayos, el equipo centró su atención en 4 ensayos diseñados para usar el sistema SHERLOCK, uno de los cuales demostró ser capaz de detectar 10 copias de ARN de SARS-CoV-2 sintéticos por microlitro tanto en pruebas de flujo lateral como fluorescente (Metsky, Freije, Kosoko-Thoroddsen, Sabeti, & Myhrvold, 2020).

Los científicos Feng Zhang, Omar O. Abudayyeh y Jonathan S. Gootenberg del McGovern Institute for Brain Research del MIT han publicado un protocolo en el que se especifica el correcto uso del sistema CRISPR/Cas13 SHERLOCK en la detección del SARS-CoV-2 (Zhang, Abudayyeh, & Gootenberg, 2020). El protocolo no ha sido probado con muestras de pacientes infectados aún, pero ha servido para la detección de concentraciones de ARN viral sintético. El protocolo consta de 3 pasos y el proceso de detección del SARS-CoV-2 demoraría cerca de una hora.

Otra herramienta a disposición es la plataforma de detección múltiple y en simultáneo de patógenos CARMEN-Cas13. Esta herramienta ha sido descrita en la revista Nature y funciona gracias al análisis multiplexado que permite la combinación de la tecnología microfluídica

auto-organizada y la detección basada en el sistema CRISPR. De acuerdo al estudio, la herramienta ha sido capaz de detectar la presencia del SARS-CoV-2 (Ackerman, 2020).

CRISPR/Cas12

El año 2015 un equipo en el que participaron Abudayyeh, Gootenberg y Zhang reportaron las características de un sistema CRISPR clase 2 tipo V llamado Cpf1. Este sistema consiste de una endonucleasa guiada por ARN con características distintas al sistema Cas9 tales como la capacidad de ser procesada sin necesidad de una molécula adicional para actuar y la posibilidad de adherirse eficientemente al ADN objetivo gracias a su pequeño tamaño (Abudayyeh, y otros, 2015).

Posteriormente este sistema fue conocido como CRISPR/Cas12 y se descubrió un amplio árbol filogenético que incluía las variedades Cas12a hasta Cas12i en tres familias diferenciadas. La variedad Cas12g fue la de menor tamaño y la Cas12, por su composición bioquímica singular, se mostró con gran potencial para terapias de edición genética (Rusk, 2019).

Ahora, durante la pandemia, un equipo de científicos publicó en la revista Nature Biotechnology el desarrollo de un sistema de detección para el SARS-CoV-2 basado en la tecnología CRISPR/Cas12 llamado SARS-CoV-2 DETECTR (DNA Endonuclease-Targeted CRISPR Trans Reporter). El método consiste primero en realizar transcripciones inversas de ARN del virus en simultáneo, es decir generar ADN a partir del ARN extraído de muestras nasales u orales del paciente. Luego se procede a aplicar el sistema CRISPR/Cas12 en la muestra para detectar si la molécula Cas12, la cual ha sido programada para detectar los genes E (envoltura) y N (nucleoproteínas) del coronavirus, se ha adherido al ADN de la muestra. De adherirse el sistema confirmaría la presencia del virus (Broughton, 2020).

Cultivo celular

El cultivo celular es un conjunto de técnicas que permiten el crecimiento y mantenimiento de células vivas en condiciones de laboratorio controladas, *in vitro* (Nature, 2020). Las ventajas que brinda el cultivo celular son múltiples y van desde la posibilidad de probar fármacos en tejidos vivos sin necesidad de poner en riesgo la vida de otros individuos, así como permitir el estudio de la citotoxicidad, evidenciar algunos procesos bio-moleculares (imagen de fluorescencia) y con ello la morfología y comportamiento de las células y tejidos vivos.

El linaje celular más empleado en microbiología es el obtenido de las células del riñón de los monos verdes africanos (Ammerman, Beier-Sexton, & Azad, 2008). A continuación centraremos la atención en cómo el cultivo de células Vero en sus versiones Vero, Vero E6 y Vero hSLAM han servido para probar diferentes fármacos que tenían cierto potencial de acción contra el nuevo coronavirus.

En febrero un equipo de científicos de Beijing y Wuhan intentaron probar la efectividad de 7 fármacos para tratar el coronavirus: ribavirin, penciclovir, favipiravir, nafamostat, nitazoxanida, remdesivir y cloroquina. Para el experimento emplearon células Vero E6 que fueron infectadas con SARS-CoV-2. El estado de infección fue confirmado 48 horas después gracias a la visualización de las nucleoproteínas del virus (NP) con microscopio de inmunofluorescencia. Los resultados arrojaron gran potencial inhibitorio de la replicación del virus en concentraciones micromolares bajas para el remdesivir y la cloroquina (Wang, y otros, 2020). No obstante aquellos resultados preliminares, en julio, los efectos antivirales de la cloroquina fueron

probados en el linaje celular humano de cultivo Calu-3 (tejido pulmonar) con poco éxito (Hoffmann, y otros, 2020). Esto último demostró que la cloroquina no evitaba el contagio por SARS-CoV-2.

Meses después, en abril, un equipo de científicos australianos publicó un artículo en el cual dieron a conocer la capacidad de la Ivermectina como inhibidor de la replicación del SARS-CoV-2. Aunque originalmente fue desarrollado como un antiparasitario, en experimentos previos a la pandemia la ivermectina demostró limitar la infección por algunos virus de ARN y de ADN. En dicha lista figuran el Virus del Nilo Occidental, el virus de la encefalitis equina venezolana, la influenza y el virus del Dengue. Con respecto al SARS-CoV-2 el equipo llegó a concluir su efectividad tras probarla en células cultivadas de tipo Vero hSLAM infectadas con el nuevo coronavirus. Luego de 24 horas de aplicado el medicamento hubo una reducción notoria de la presencia del ARN del virus. De esta manera la ivermectina demostró un claro efecto antiviral *in vitro* con una sola dosis entre las 24 y 48 horas después de haber sido aplicado (Caly, Druce, Catton, Jans, & Wagstaff, 2020).

Un reciente estudio publicado en Nature Communications dio a conocer la posibilidad de emplear un fármaco de uso veterinario como tratamiento para el SARS-CoV-2 en humanos. El fármaco en cuestión era el GC373 empleado para tratar el coronavirus felinos (FCov). Para demostrar su hipótesis, los investigadores realizaron los ensayos de reducción de placas en células vero E6 infectadas que contaban con ausencia o presencia de alguna concentración de GC373 o GC376 por 48 horas. De esta manera el equipo logró demostrar que dichos antivirales inhibieron eficazmente la proteasa Mpro o 3CLpro del SARS-CoV-2, cuyo participación en el proceso de replicación del virus era fundamental, lo cual dio como resultado que se bloqueara la replicación del virus (Vuong, y otros, 2020).

Una forma más novedosa de evaluar fármacos también ha sido empleada durante esta pandemia. Desde hace algunos años los adelantos en bioingeniería, específicamente en técnicas de microfabricación e ingeniería de tejidos, han permitido la posibilidad de “ensamblar” modelos de órganos *in vitro*. Estos *organ-on-a-chip* (órganos en un chip) son recreaciones de órganos o tejidos, cultivados por lo general en 3D, en dispositivos de microfluidos (Arvapalli, Nandini, Ahmed, Sharma, & Jyosthna, 2018). El cultivo celular en 3D es una técnica cuya *imitación de los factores claves del tejido es mucho más representativa del ambiente in vivo que los simples cultivos bidimensionales (2D) de monocapa* (Langhans, 2018).

En Julio el portal bioRxiv publicó un *preprint* en el cual se describía el uso de la técnica de recreación de órganos, *organ-on-a-chip*, para comprender con mayor detenimiento el proceso de infección y enfermedad desatado por el SARS-CoV-2. La conclusión fue que las células epiteliales alveolares fueron más proclives a ser infectadas que las endoteliales (Zhang, y otros, 2020). Según el portal de la inmunología de la Universidad de Oxford, dicho estudio aunque novedoso presentaba limitaciones sobre la imitación correcta de los tejidos alveolares debido a ciertos materiales (Immunology Network, 2020).

Tecnologías de la información o Infotecnologías

A continuación revisaremos cuál fue el rol de la robótica, los sistemas de inteligencia artificial o *machine learning*, las aplicaciones móviles, los grupos de supercomputadoras y la computación cuántica.

Robótica

Desde las narraciones sobre autómatas en la antigua Grecia hasta las leyes de la robótica de Asimov, la robótica ha pasado de ser ficción para convertirse a realidad. Disciplinas como la ingeniería mecánica, las ciencias de la computación, la ingeniería eléctrica y la electrónica se juntan en este campo de investigación para modelar, desarrollar y confeccionar *robots*.

Los avances en robótica suelen clasificarse en 5 generaciones que van desde la generación-0 o de pre-robots (máquinas confeccionadas hasta 1950), generación-1 o de robots con programación algorítmica básica (1950-1967), generación-2 o robots con sensores (1968-1977), generación-3 o de robots industriales vinculados a computadoras (1978-1999), generación-4 de robots inteligentes que incluyen programas de computación avanzada como la inteligencia artificial (Zamalloa, y otros, 2017).

Sobre sus usos, se distinguen robots de fijos y móviles. Los primeros son en su mayoría industriales y realizan tareas repetitivas; los robots móviles, por el contrario, deben interactuar en medios en los que pueden presentarse eventos no programados y entidades impredecibles como personas o animales. De esta división es factible también desplegar labores específicas como robots industriales, como los que desempeñan tareas logísticas o de manufactura, y los robots de servicios, encargados de labores médicas, caseras, educativas o de defensa (Mondada & Ben-Ari, 2017).

El potencial de la robótica de quinta generación como propulsor de la Cuarta Revolución Industrial ha sido ampliamente discutido (Schwab & Davis, 2018) (Karabegović & Husak, 2018) (Karabegović, Turmanidze, & Dašić, 2019).

En China, país donde se desató la pandemia, las autoridades del Hospital Popular Provincial de Guangdong desplegaron dos robots para el envío de alimentos, medicinas y ropas a pacientes en áreas de cuarentena. Los robots, llamados Pingping y An'an, poseen tecnología de conducción no tripulada y pueden abrir y cerrar puertas, manejar el ascensor, evitar obstáculos en el camino, leer mapas y revisar el entorno para planificar las rutas más convenientes para distribuir el material con que cargan. Una curiosidad adicional es que ambos pueden desinfectar y purificar su interior y exterior por sí mismos.

Mitra es un robot desarrollado por la startup india Invento. Durante estos meses se han usado como primer mecanismo de detección de COVID-19 en pacientes sospechosos de estar infectados en el hospital de Bangalore. Los robots tienen una tablet en el pecho para comunicar al paciente con el doctor y evitar la proximidad, así como están equipados con una cámara térmica para medir la temperatura del paciente.

En abril, el Hospital Circolo de Varese en Italia desplegó 6 robots enfermeros para asistir al equipo sanitario en el cuidado de pacientes con coronavirus. Estos robots modelo Sanbot Elf han sido fabricados por la empresa italiana Omnitech, tienen el tamaño de un niño pequeño y están equipados con una pantalla táctil que permite al paciente comunicarse con los médicos de manera remota. También cuentan con un sistema de inteligencia artificial que facilita la interacción con el usuario, además de monitorear el equipo médico y transmitir la información del paciente al doctor encargado en tiempo real (Omnitech Robot, 2020).

La compañía china CloudMinds Technology donó un equipo de robots médicos a los hospitales de Wuhan y de Shanghai durante la pandemia (CloudMinds, 2020). Esta empresa está especializada en la producción de robots de última generación conectados a computación en la nube mediante conectividad de cuarta y quinta generación (5G). Los modelos que más ayuda

han prestado durante esta pandemia han sido los robots humanoides XR-1 Cloud Gingery, el popular Cloud Pepper. Ambos han servido de robots delivery, de atención y compañía para los pacientes.

En Tailandia la robótica también jugó un importante papel. Originalmente diseñados para cuidar a las víctimas de accidentes cerebrovasculares, los robots Ninja de la Universidad de Chulalongkorn son usados en cuatro hospitales de la ciudad de Bangkok y sus alrededores (Chulalongkorn University, 2020). Estas unidades son capaces de detectar la temperatura y supervisar los síntomas de los pacientes, así como sirven de medio para contactar al personal médico por video conferencia.

En Túnez, el gobierno ha inducido el uso de robots dentro de sus estrategias para lidiar con las consecuencias de la pandemia. Provistos por la startup Enova Robotics de origen local, el Ministerio del Interior ha adquirido los vehículos PGuard para que los policías puedan interceptar a quienes incumplan la cuarentena (Jawad, 2020). Esta compañía también ha suministrado los robots de asistencia médica Veasense, los cuales constan de una pantalla conectada a una base con ruedas y proveen asistencia tele-vigilada, monitoreo continuo y presencia médica remota a los pacientes (Enova Robotics, 2020).

En Argentina, la compañía EXO puso a disposición sus modelos de desinfección de ambientes la Unidad Germicida EXO Andes UV-72 y el UVR-bot. El primero irradia luz ultravioleta germicida para desinfectar habitaciones de 10 metros cuadrados en aproximadamente 15 minutos, posee batería y detección de movimiento para facilitar sus labores (EXO, 2020). El segundo es un robot que utiliza sensores láseres de escaneo 3D y reconocimiento visual para registrar el ambiente que desinfectará. Luego, con las características del ambiente y el mapa tridimensional, el robot seleccionará el mejor plan de desinfección y dosificará la cantidad de emisión UV necesaria. Demora como máximo 20 minutos en cumplir su labor.

Otra compañía que ha prestado auxilio con sus innovaciones para la desinfección de ambientes ha sido UVD Robots Infection Prevention de la firma Blue Ocean Robotics con base en Dinamarca (UVD Robots, 2020). Sus modelos emplean luz ultravioleta (UV-C) para destruir patógenos de una superficie en un tiempo promedio de 10 minutos. Estos equipos han sido desplegados en más de 40 países, incluida China, país en donde más de 2000 hospitales se han beneficiado de sus servicios.

En Ecuador, España, México y Portugal, entre otros países, la compañía norteamericana XENEX ha comercializado diversos robots de desinfección de ambientes durante estos meses. Su más reciente modelo es el X5 LightStrike Robot. Este robot emite luz pulsada de Xenón con un rango de 5 a 7 metros, puede desinfectar un ambiente en 20 minutos, tiene un sensor de movimiento para garantizar mayor seguridad y está conectado a internet (XENEX, 2020).

Vehículos aéreos no tripulados (*drones*)

Los *drones* o vehículos aéreos no tripulados (Unmanned Aerial Vehicle) se han desempeñado en múltiples tareas que incluyen apoyo logístico, apoyo en el sistema de salud, desinfección de ambientes y apoyo en la detección de potenciales personas contagiadas (EUCHI, 2020).

En China se usaron *drones* de la compañía Antwork para enviar muestras y suministros médicos desde el hospital de Zhejiang hasta un Centro de Control de Enfermedades cercano, actividad replicada a nivel nacional posteriormente. Situaciones similares ocurrieron en Irlanda, donde Manna Aero indicó que fue posible hacer hasta 100 vuelos diarios; en Suiza, donde Matternet sirvió de transporte de muestras de sangre en Lugano (20 km de recorrido y

2 kg máximo de peso); en Ghana, la empresa Zipline apoyó al gobierno en el traslado de muestras de zonas rurales con cerca de 600 vuelos por día (International Transport Forum, 2020).

Las autoridades policiales de Westport en Connecticut han empleado *drones* de la empresa Dragan Fly como herramientas para garantizar el distanciamiento social y detectar síntomas de COVID-19 en las personas (Draganfly, 2020). El llamado *drone* pandémico está equipado con sensores especializados y visión computacional para detectar la presencia de síntomas entre las personas y medir distancias. Estrategias similares de escaneo termal aéreo fueron desplegadas en la Municipalidad de Al-Qassim, Arabia Saudita, mientras que el uso de *drones* con altavoces como sistema de apoyo en la vigilancia y control de aglomeraciones fue recurrente en China, España y Francia (EUCHI, 2020).

Finalmente, en España, las empresas Stock RC y DroneTools han proveído *drones* a la Unidad Militar de Emergencias para la desinfección aérea de espacios abiertos. Los modelos son Agras-MG1 y Drone Hexa XL cada cual logra desinfectar entre media y una hectárea respectivamente sin tener que recargar sus baterías (Gascon, 2020).

Inteligencia Artificial

Otra de las tecnologías que se han sumado a la causa son los programas de inteligencia artificial, *machine learning* y *deep learning* y las supercomputadoras.

Microsoft, el MIT, la Universidad de California, de Chicago, Princeton y otras organizaciones han formado el consorcio C3.ai Digital Transformation Institute (2020). El objetivo de esta macro-organización es la de reunir científicos y expertos y poner a su disposición los últimos avances en *machine learning*, internet de las cosas, modelos matemáticos y estadísticos para diseñar herramientas y estrategias con las que transformar digitalmente la sociedad. Actualmente, sus esfuerzos se centran en el uso de *machine learning* para estudiar la diseminación del COVID-19, estudiar el genoma del SARS-CoV-2, diseñar tratamientos y protocolos médicos.

Diferentes equipos de investigación han desarrollado programas inteligentes para Aumentar la certeza de predicción del cribado y diagnóstico de enfermedades. El uso de Deep Convolutional Networks Resnet-101 para evaluar 1020 tomografías computarizadas de 108 pacientes infectados con covid-19 resultó tener un 86.27% de certeza (Lalmuanawma, Hussain, & Chhakchuak, 2020).

Otro sistema ha sido el algoritmo de *deep learning* para la detección automática de covid-19 llamado DarkCovidNet que consiste en poco más de un millón de parámetros o valores aprendidos (1 164 434). Este sistema analizó imágenes de rayos X del tórax de 127 pacientes infectados con covid-19, 500 imágenes de pacientes con neumonía y otras 500 de pacientes sin rastro de enfermedad y tuvo un grado de certeza de diagnóstico del covid-19 de 98.08% al comparar dos imágenes y 87.02% al comparar las tres a la vez (Ozturk, y otros, 2020).

Un equipo integró un modelo de inteligencia artificial con tomografías computarizadas, historial de síntomas, record de posibles exposiciones al contagio y pruebas de laboratorio para el diagnóstico de covid-19. Los resultados demostraron una mejora en el diagnóstico efectivo de covid-19. En una muestra de 279 casos logró un 84.3% de certeza, comparado con un 74.6% obtenido por un radiólogo experto (Mei, Lee, & Yang, 2020).

Supercomputadoras

El aumento de la capacidad de procesamiento y cómputo de operaciones es un rasgo propio del progreso de las ciencias computacionales y tecnologías de la información. En centros de investigación es cada vez más común recurrir a supercomputadoras para resolver problemas y buscar soluciones. Una supercomputadora *“es un sistema de cómputo (hardware, sistemas y aplicaciones de software) que proporciona un rendimiento sostenido cercano al mejor que se puede lograr actualmente en problemas computacionales exigentes”* (Verschelde, 2008, pág. 2). Esto es posible gracias a la computación de datos en paralelo, una estrategia de cómputo que distribuye las operaciones de un problema en grupos de operaciones menores que pueden ser ejecutados simultáneamente vía multiplicidad de núcleos, computación distribuida o multiprocesamiento simétrico (Omni Sci, 2020).

Entre las estrategias de computación se encuentran las Graphics Processing Units (GPU). Este tipo de computación en paralelo recurre a cientos de unidades de procesamiento y es capaz de alcanzar hasta 1TFLOPS y 80GFLOPS para cálculos de una y doble precisión (Kindratenko, y otros, 2009). Gracias al uso de un grupo de computadoras GPU ofrecido por la National Science Foundation, un equipo de investigación de la Escuela de Ingeniería Molecular de Pritzker de la Universidad de Chicago, pudo iniciar una serie de simulaciones moleculares dinámicas usando el programa AMBER18 para verificar qué fármaco podría ser compatible como inhibidor de la proteasa principal (M-pro) de la replicación del SARS-CoV-2. El equipo halló que el organoselenio antiinflamatorio y antioxidante Ebselen tenía alta posibilidad de interactuar con la proteasa M-pro del SARS CoV-2 (Menéndez, Bayléhn, Perez-Lemus, Alvarado, & de Pablo, 2020).

El Consorcio COVID-19 High Performance Computing es un proyecto encabezado por la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca en el que trabajan instituciones públicas y privadas de los Estados Unidos para ofrecer los mejores recursos computacionales a investigadores voluntarios y académicos en la ayuda contra el COVID-19 (2020). Está integrado por la IBM, Amazon, la compañía Dell, Microsoft, Google, AMD, NVIDIA, Intel, el MIT, diferentes universidades, los laboratorios nacionales de Argonne, Lawrence Livermore, Oak Ridge, la NASA y muchas otras. Básicamente, el consorcio pone a disposición de los interesados un grupo de supercomputadoras con una capacidad en conjunto de 330 petaflops.

En Europa se desencadenó una iniciativa similar: el consorcio Excalate4CoV (E4C). Este proyecto es apoyado por la Comisión Horizon 2020 de la Unión Europea y cuenta con 15 miembros asociados y 18 socios entre los que destacan la biofarmacéutica italiana Dompé, la Universidad de Milán, el Instituto Internacional de Biología Molecular y Celular de Varsovia y el Instituto de Bioinformática de Suiza, entre otros (Exscalate4CoV, 2020). El consorcio tiene un poder de cómputo de 120 Petaflops y desde su inicio de actividades hasta el 18 de Junio, probó los efectos contra el SARS-CoV-2 de alrededor de 400 mil moléculas, de las cuales 7000 calificaron para pruebas *in vitro* (European Comission, 2020).

Tal cual ha recalcado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la inteligencia artificial es una herramienta tecnológica con gran potencial para combatir el COVID-19 (OECD, 2020). Con estos sistemas informáticos los gobiernos podrán tomar decisiones más efectivas y reducir el impacto negativo de la pandemia. El potencial de la AI destaca en la rapidez que brinda a las investigaciones, la capacidad de predecir la infección, controlar el contagio en tiempo real, analizar la evolución del virus, diagnosticar pacientes con imágenes, atender el flujo de elementos a través de *drones* y hallar nuevos tratamientos y fármacos.

Soluciones digitales

Las aplicaciones de rastreo o servicios móviles de *e-Health* (salud electrónica) fueron algunas de las estrategias de control social cuya distribución y aplicación ha sido masiva. Países como China, Singapur, Suiza, Taiwan, Estados Unidos, Corea del Sur, Australia, Islandia, Canadá e Irlanda han contemplado usos variados para estas plataformas digitales. Entre los usos más destacados se incluyen la video vigilancia inteligente (cámaras y *machine learning*), el registro de contactos con GPS o Bluetooth, la identificación de individuos infectados con códigos QR (China), el diagnóstico y monitoreo de pacientes, entre otras (Whitelaw, Mamas, Topol, & Van Spall, 2020).

En Corea del Sur aplicaciones móviles como Corona100 y CoreaNow notifican al usuario sobre el nivel de infección de las áreas por donde transitan; en Singapur, Trace Together cumple una función similar; y la Universidad desarrolló la app Safe Path (Meza, 2020). En América Latina también se desplegaron soluciones digitales móviles, entre ellas Perú en tus manos (Estado Peruano, 2020), la aplicación CoronApp de Chile en la que se incluía la información sanitaria más reciente (Gobierno Digital Chile, 2020) o CuidAr, aplicación desarrollada por el gobierno argentino (Argentina, 2020).

Incluso los gigantes tecnológicos Apple y Google anunciaron el 10 de abril trabajar en conjunto para liberar interfaces de programación de aplicaciones (API) que permiten la interoperabilidad entre dispositivos Android y iOS y el lanzamiento de una aplicación móvil en conjunto (Apple, 2020). Dicho aplicativo permitiría a los usuarios saber si estuvieron expuestos a un posible contagio de covid-19 o no. Inicialmente los datos del usuario serían encriptados y almacenados. Apenas una persona entra en contacto con otra, y si ambas tienen instalada la aplicación, los móviles intercambiarían unos códigos mediante bluetooth, los cuales se almacenarían en una nube encriptada. Al pasar el tiempo, si uno de los dos se enferma de covid-19, apenas modifique su estado en la aplicación, esta enviará un código a la nube y automáticamente quienes compartieron tiempo con quien dio positivo son alertados de haber estado en contacto con él/ella. En todo este proceso no se registrarían datos personales (Kelion, 2020).

Si bien, por una parte estas estrategias tecnológicas han servido de apoyo, este auge de aplicaciones móviles también ha sido cuestionado por su transparencia y privacidad. Algunas aplicaciones como NHS Covid-19 App del Reino Unido, MorChana de Tailandia, Tawakkalna de Arabia Saudita, Ehteraz de Qatar, la app china y de Argelia no indicaban si la data sería eliminada después de algún tiempo, no indicaban los límites de uso de la data recogida, qué tipo de data recogía o incluso no se determinó si su uso era voluntario u obligatorio (O'Neill & Johnson, 2020). De misma forma, Amnistía Internacional denunció que aplicaciones en 11 países, Argelia, Francia, Islandia, Israel, Líbano, Bahréin, Kuwait, Qatar, Túnez, Noruega y Emiratos Árabes Unidos podrían representar una amenaza para la privacidad de la ciudadanía. Según aquel informe, las aplicaciones de Bahréin, Kuwait y Noruega eran las más peligrosas pues podrían servir de herramientas de vigilancia masiva (Amnistía Internacional, 2020).

Computación cuántica

“Una vez que construyamos modelos de computadora cuántica estables y de alta potencia, esta tecnología tendrá el potencial de ser uno de los ejemplos más disruptivos de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial” (Schwab & Davis, 2018, pág. 101). Como indica

Schwab, otra de las grandes promesas de la Cuarta Revolución Industrial es la computación cuántica.

Definido como aquel método de computación y procesamiento de datos regido por los principios de la física cuántica, un sistema computacional cuántico ejecuta tareas mediante bits cuánticos o *qubits* que a diferencia de los bits de un ordenador clásico, poseen tres estados de almacenamiento de información (-1, 0, 1) (IBM, 2020).

Debido a su potencial, la computación cuántica ha sido considerada como una herramienta muy útil para hallar nuevos fármacos útiles para tratar el SARS-CoV-2 (Press, 2020), no obstante, también se ha considerado que esta tecnología no está todavía lo suficientemente avanzada para apoyar con la creación de estrategias y protocolos médicos completos (Quantum Computing Report, 2020). Más bien, se pronostica que en los próximos años, la computación cuántica pueda hacer frente a una nueva pandemia gracias a su nivel de predicción, creación de tratamientos y búsqueda de caminos eficientes para la entrega de fármacos, entre otros (Swayne, 2020).

Si bien su potencial no ha sido desarrollado del todo, en los próximos años podremos esperar ver novedades en este campo gracias a iniciativas gubernamentales, como la de Estados Unidos (Gil, 2020)¹, y privadas. Sus versiones comerciales más recientes han sido la Q System Pro de IBM y la Honey Quantum Computer, autodenominada como la más poderosa computadora cuántica disponible actualmente (Honeywell, 2020). Y, aunque a diferencia de otras tecnologías de la 4RI su uso ha sido muy limitado durante la pandemia, cierto rol ha prestado.

D-Wave es una *start-up* fundada en 1999 con el único objetivo de desarrollar y entregar software y sistemas computacionales cuánticos en el mundo. Actualmente trabaja con las compañías Lockheed Martin, Google, NASA, Volkswagen, entre otros, y a lo largo de su historia ha elaborado 4 generaciones de sistemas cuánticos. Su más reciente producto es la computadora cuántica D-Wave 2000, la cual cuenta con 2000 *qubits* de capacidad y cuyos servicios los ofrece en línea mediante un servicio en nube llamado Lipe. El 31 de Marzo, D-Wave abrió el uso gratuito de dicho servicio para todos los investigadores que trabajen en la búsqueda de soluciones para la pandemia (D-Wave, 2020).

Otra iniciativa que incluye el uso de computación cuántica ha sido la investigación desarrollada por la Universidad de Pennsylvania. Un equipo de especialistas en informática dirigido por el Ph.D. en ingeniería computacional Swaropp Ghosh creó anteriormente una herramienta para resolver problemas de optimización combinatoria usando computación cuántica. Ahora, en vista de que la búsqueda de fármacos contra el covid-19 es un problema de naturaleza similar, el equipo ha recurrido al uso del *quantum machine learning* para hallar posibles candidatos de manera más rápida y económica (Small, 2020).

Impresión 3D o industria aditiva

Dentro de la industria de la impresión 3D existe una comunidad que reúne empresas productoras, proveedoras y diseñadoras de todos los países del mundo. El resultado ha sido la alineación de esfuerzos para la producción de piezas clave para equipos médicos tales como

¹ El gobierno norteamericano ha destinado 625 millones de dólares como fondos por 5 años a los 5 nuevos centros de Investigación Nacional en Ciencias de la Información Cuántica del Departamento de Energía (National Quantum Information Science Research).

válvulas y ventiladores (CECIMO (2020) e Isinnova (2020)), hisopos nasales para pruebas (Formlabs (2020)), equipos de protección personal, como mascarillas, lentes de seguridad y protectores faciales, además de otros ítems para facilitar la vida en cuarentena, como perillas de puertas que no requieren de la mano sino del antebrazos para usarse. Incluso el acceso libre a diseños y programas para que los productores puedan confeccionar y mejorar dichos insumos (3D Printing Community, 2020).

Ha sido bastante ventajosa la inclusión de la industria de impresión 3D tenga en la cadena de suministros de equipos y elementos necesarios para enfrentar la crisis sanitaria. Aunque algunas limitaciones se han visibilizado en esta experiencia, tales como que la producción dependió del tipo y número de equipos de manufactura disponibles, así como los productos que cada uno de estos podía imprimir (Salmi, y otros, 2020).

Pese al esfuerzo, existen ciertos frenos para la iniciativa. Entre estos destacan los mencionados por la empresa europea CECIMO, y son: la necesidad de que los productores de la industria de impresión 3D tengan acceso temporal a patentes de equipos esenciales sin necesidad del consentimiento del propietario, que la fabricación por adición sea incluida entre las actividades esenciales para que en la cuarentena puedan seguir funcionando y garantizar el flujo de piezas y hardware de la industria en el mercado, entre otros.

Además, las piezas impresas requieren seguir especificaciones de seguridad concretas (Tino, Moore, Antonline, & otros, 2020) para evitar que, contrario a su intención, terminen perjudicando a los pacientes, como podría ocurrir con los hisopos nasales (Temple, 2020). También es importante que atraviesen un control de calidad riguroso y que posean las autorizaciones respectivas de parte de instituciones y organizaciones médicas oficiales.

CONCLUSIONES

Tal cual se ha descrito, las innovaciones de la Cuarta Revolución Industrial también han estado presentes entre los esfuerzos por solucionar algún aspecto de la crisis sanitaria. Podemos agrupar estas tecnologías en 3 categorías en función de su actual de desarrollo: tecnologías en fase 1 o novedosas, tecnologías en fase 2 o en desarrollo, y tecnologías en fase 3 o maduras.

Como era de esperarse, las tecnologías en fase 1 o tecnologías novedosas, como los *organ-on-a-chip*, los puntos cuánticos (quantum dots) o la computación cuántica, no han podido desplegar todo su potencial debido a su temprano estado de desarrollo. Hace falta profundizar aún más en sus aspectos técnicos para conseguir contribuciones mayores en situaciones como la vivida.

Por otro lado, las tecnologías en fase 2 o en desarrollo, como la ingeniería genética, la inteligencia artificial, las nanomedicinas y la robótica sí han podido cumplir con las expectativas de sus desarrolladores y contribuir no solo con ideas, sino con estrategias palpables que, por su novedad cualitativa, demandarán de mayor supervisión para ser incluidas por completo (caso de la ingeniería genética).

Sin embargo, tecnologías en fase 3 o tecnologías maduras, como las supercomputadoras, el cultivo celular, los *drones*, la impresión 3D y las aplicaciones móviles han sido muy eficaces y cruciales durante la pandemia.

Definitivamente, en vista de que la literatura disponible es muy amplia y de que la crisis sanitaria ha sido mundial, este trabajo solo es una primera aproximación centrada en una lista limitada de tecnologías pertenecientes a las nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información y la industria aditiva (impresión 3D). A futuro se espera que este trabajo pueda y deba ser abordado con mayor profundidad y detalle en informes posteriores.

Referencias Bibliográficas

- 3D Printing Community. (29 de Abril de 2020). *3D Printing community responds to covid-19 and coronavirus resources*. Obtenido de 3D Printing Industry: <https://3dprintingindustry.com/news/3d-printing-community-responds-to-covid-19-and-coronavirus-resources-169143/>
- Abudayyeh, O., Gootenberg, J., Zetsche, B., Zhang, F., Regev, A., & Koonin, E. (2015). Cpf1 Is a Single RNA-Guided Endonuclease of a Class 2 CRISPR-Cas System. *Cell*, 163, 759-771.
- Ackerman, C. M. (2020). Massively multiplexed nucleic acid detection with Cas13. *Nature*(582), 277-282.
- Ammerman, N. C., Beier-Sexton, M., & Azad, A. F. (2008). Growth and Maintenance of Vero Cell Lines. *Current Protocols*.
- Amnistía Internacional. (16 de Junio de 2020). *Bahrain, Kuwait and Norway contact tracing apps among most dangerous for privacy*. Obtenido de <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/bahrain-kuwait-norway-contact-tracing-apps-danger-for-privacy/>
- Apple. (10 de Abril de 2020). *Apple and Google partner on COVID-19 contact tracing technology*. Obtenido de <https://www.apple.com/newsroom/2020/04/apple-and-google-partner-on-covid-19-contact-tracing-technology/>
- Argentina. (2020). *Sistema y aplicación Cuidar*. Obtenido de <https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/acciones-coronavirus/aplicacion-y-tableros-de-gestion>
- Arvapalli, S., Nandini, P., Ahmed, M. N., Sharma, R., & Jyosthna, G. (2018). A review on organ on a chip technology. *European Journal of Pharmaceutical and Medical Research*, 167-170.
- Ayala Ñiquen, E. E., & Gonzales Sánchez, S. R. (2015). *Tecnologías de la Información y la Comunicación*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
- Bostrom, N. (2005). Transhumanist Values. *Review of Contemporary Philosophy*, 3-14.
- Broughton, J. D. (16 de Abril de 2020). CRISPR-Cas12-based detection of SARS-CoV-2. *Nature Biotechnology*.
- C3 Digital Transformation Institute. (2020). *The New Science of Digital Transformation*. Obtenido de C3 Digital Transformation Institute: <https://c3dti.ai/>
- Caly, L., Druce, J. D., Catton, M. G., Jans, D. A., & Wagstaff, K. M. (2020). The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. *Antiviral Research*, 178.
- CECIMO. (27 de Marzo de 2020). *Unleashing the potential of additive manufacturing to fight covid-19 – cecimo recommendations to policymakers*. Obtenido de <https://www.cecimo.eu/publications/unleashing-the-potential-of-additive-manufacturing-to-fight-covid-19-cecimo-recommendations-to-policymakers/>
- Chulalongkorn University. (27 de Marzo de 2020). *Thailand hospitals use "ninja robots" to fight coronavirus*. Obtenido de Chulalongkorn University: <https://www.chula.ac.th/en/clipping/28858/>
- CloudMinds. (29 de Mayo de 2020). *CloudMinds Official Response*. Obtenido de CloudMinds: <https://www.en.cloudminds.com/news-and-blog/>
- Coronaviridae Study Group of the International Committee on Taxonomy of Viruses. (02 de Marzo de 2020). The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. *Nature Microbiology*, 536-544.

- Covid-19 HPC Consortium. (2020). *The COVID-19 High Performance Computing Consortium*.
Obtenido de <https://covid19-hpc-consortium.org/>
- Draganfly. (30 de Abril de 2020). *How Draganfly Brought A 'Pandemic Drone' To The U.S.* Obtenido de <https://draganfly.com/news/how-draganfly-brought-a-pandemic-drone-to-the-u-s/>
- D-Wave. (31 de Marzo de 2020). *D-Wave Provides Free Quantum Cloud Access for Global Response to COVID-19*. Obtenido de D-Wave The Quantum Company:
<https://www.dwavesys.com/press-releases/d-wave-provides-free-quantum-cloud-access-global-response-covid-19>
- Enova Robotics. (2020). *Enova Robotics*. Obtenido de <https://enovarobotics.eu/>
- Estado Peruano. (07 de Mayo de 2020). *Gobierno lanza nueva versión de app "Perú en tus manos" para advertir a los ciudadanos sobre las zonas con mayor probabilidad de contagio*. Obtenido de <https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/150943-gobierno-lanza-nueva-version-de-app-peru-en-tus-manos-para-advertir-a-los-ciudadanos-sobre-las-zonas-con-mayor-probabilidad-de-contagio>
- European Commission. (18 de Junio de 2020). *Coronavirus: Using European supercomputing, EU-funded research project announces promising results for potential treatment*. Obtenido de EC. Europa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_890
- EXO. (21 de Abril de 2020). *Una lámpara germicida de fabricación nacional actúa contra el coronavirus*. Obtenido de <https://www.exo.com.ar/empresa/novedades/una-lampara-germicida-de-fabricacion-nacional-actua-contra-el-coronavirus>
- Exscalate4CoV. (2020). *Consortium*. Obtenido de Exscalate4CoV:
<https://www.exscalate4cov.eu/consortium.html>
- Formlabs. (2020). *3D Printed Test Swabs for COVID-19 Testing*. Obtenido de Formlabs:
<https://formlabs.com/covid-19-response/covid-test-swabs/>
- Gascon, M. (02 de Abril de 2020). *Así son los drones de la UME que desinfectan las calles españolas de coronavirus*. Obtenido de 20 Minutos:
<https://www.20minutos.es/noticia/4214444/0/asi-son-los-drones-de-la-ume-que-desinfectan-las-calles-espanolas-de-coronavirus/>
- Gil, D. (01 de Septiembre de 2020). *Quantum Computing May Be Closer Than You Think*. Obtenido de Scientific American: <https://www.scientificamerican.com/article/quantum-computing-may-be-closer-than-you-think/>
- Gobierno Digital Chile. (16 de Abril de 2020). *CoronApp: La nueva aplicación de Chile para combatir la pandemia*. Obtenido de <https://digital.gob.cl/noticias/coronapp-la-nueva-aplicacion-de-chile-para-combatir-la-pandemia>
- Gootenberg, J., Abudayyeh, O., Lee, J. W., Essletzbichler, P., Dy, A., Joung, J., . . . Koonin. (2017). Nucleic acid detection with CRISPR-Cas13a/C2c2. *Science*, 438-442.
- Hannover Messe. (02 de Abril de 2014). *Industria 4.0 en la Feria de Hannover*. Obtenido de <https://www.deutschland.de/es/topic/economia/globalizacion-comercio-mundial/industria-40-en-la-feria-de-hannover>
- Hoffmann, M., Mosbauer, K., Hofmann-Winkler, H., Kaul, A., Kleine-Weber, H., Kruger, N., . . . Pohlmann, S. (2020). Chloroquine does not inhibit infection of human lung cells with SARS-CoV-2. *Nature*, 588-590.
- Honeywell. (Junio de 2020). *The World's Highest Performing Quantum Computer is Here*. Obtenido de Honeywell: <https://www.honeywell.com/en-us/newsroom/news/2020/06/the-worlds-highest-performing-quantum-computer-is-here>
- IBM . (2020). *What is quantum computing?* Obtenido de IBM: <https://www.ibm.com/quantum-computing/learn/what-is-quantum-computing/>
- Immunology Network. (2020). *University of Oxford*. Obtenido de <https://www.immunology.ox.ac.uk/covid-19/covid-19-immunology-literature-reviews/a-human-disease-model-of-sars-cov-2-induced-lung-injury-and-immune-responses-with-a-microengineered-organ-chip>
- INOVIO. (30 de Julio de 2020). *INOVIO's COVID-19 DNA Vaccine INO-4800 Provides Protection with Memory Immune Responses In Non-Human Primates Challenged with SARS-CoV-2 Virus*. Obtenido de INOVIO: <http://ir.inovio.com/news-releases/news-releases->

- details/2020/INOVIOS-COVID-19-DNA-Vaccine-INO-4800-Provides-Protection-with-Memory-Immune-Responses-In-Non-Human-Primates-Challenged-with-SARS-CoV-2-Virus/default.aspx
- International Transport Forum. (19 de Junio de 2020). *Covid-19 Transport Brief. Drones in the era of coronavirus*. Obtenido de International Transport Forum: <https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/drones-covid-19.pdf>
- ISINNOVA. (2020). *Emergency mask for hospital ventilators*. Obtenido de Isinnova: <https://www.isinnova.it/easy-covid19-eng/>
- Jawad, R. (03 de Abril de 2020). *Coronavirus: Tunisia deploys police robot on lockdown patrol*. Obtenido de BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-africa-52148639>
- Joachim, C., & Plévert, L. (2014). *Nanociencias. La revolución invisible*. México: Editorial Trillas.
- Karabegović, I., & Husak, E. (2018). The Fourth Industrial Revolution and the Role of Industrial Robots: A with Focus on China. *Journal of Engineering and Architecture*, 6(1), 67-75.
- Karabegović, I., Turmanidze, R., & Dašić, P. (2019). Robotics and Automation as a Foundation of the Fourth Industrial Revolution - Industry 4.0. En T. V. al, *Advanced Manufacturing Processes* (págs. 128-136). Ucrania: Springer.
- Kelion, L. (26 de Mayo de 2020). *Coronavirus: First Google/Apple-based contact-tracing app launched*. Obtenido de <https://www.bbc.com/news/technology-52807635>
- Khan, A. (2020). *Biotechnology Fundamentals*. Estados Unidos: CRC Press.
- Kindratenko, V. V., Enos, J. J., Guochun, S., Showerman, M. T., Arnold, G. W., Stone, J. E., . . . Hwu, W.-m. (2009). GPU Clusters for High-Performance Computing. *IEEE International Conference on Cluster Computing and Workshops*. New Orleans: IEEE Xplore.
- Kristian G. Andersen, A. R. (2020). The proximal origin of SARS-CoV-2. *Nature Medicine*, 450-452.
- Kumar, K., Zindani, D., & Davim, J. P. (2019). *Industry 4.0. Developments towards the Fourth Industrial Revolution*. Singapur: Springer.
- Lalmuanawma, S., Hussain, J., & Chhakchhak, L. (2020). Applications of machine learning and artificial intelligence for Covid-19 (SARS-CoV-2) pandemic: A review. *Chaos, Solitons & Fractals*, 139.
- Langhans, S. A. (2018). Three-Dimensional in Vitro Cell Culture Models in Drug Discovery and Drug Repositioning. *Frontiers in Pharmacology*.
- Manivannan, S., & Ponnuchamy, K. (2020). Quantum dots as a promising agent to combat COVID-19. *Applied Organometallic Chemistry*, e5887.
- Mei, X., Lee, H.-C., & Yang, Y. (2020). Artificial intelligence-enabled rapid diagnosis of patients with COVID-19. *Nature Medicine*, 1224-1228.
- Menéndez, C. A., Bayléhn, F., Perez-Lemus, G. R., Alvarado, W., & de Pablo, J. J. (2020). Molecular characterization of Ebselen binding activity to. *Science Advances*, 6(37).
- Metsky, H., Freije, C., Kosoko-Thoroddsen, T., Sabeti, P., & Myhrvold, C. (2020). CRISPR-based surveillance for COVID-19 using genomically-comprehensive machine learning design. *bioRxiv*.
- Meza, D. (26 de Marzo de 2020). *Vigilancia bajo la piel: la privacidad después de la pandemia*. Obtenido de N+1: <https://nmas1.org/blog/2020/03/26/bajo-piel>
- Mondada, F., & Ben-Ari, M. (2017). *Elements of Robotics*. Suiza: Springer.
- Nature. (2020). *Cell Culture*. Obtenido de <https://www.nature.com/subjects/cell-culture>
- Nature. (2020). Nanotechnology versus coronavirus. *Nature Nanotechnology*, 617.
- OECD. (23 de Abril de 2020). *Using artificial intelligence to help combat COVID-19*. Obtenido de <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/using-artificial-intelligence-to-help-combat-covid-19-ae4c5c21/>
- Omni Sci. (2020). *Parallel Computing*. Obtenido de Omni Sci: <https://www.omnisci.com/technical-glossary/parallel-computing>
- Omnitech Robot. (2020). *Omnitech Robot*. Obtenido de <https://robot.omitech.it/>
- O'Neill, P. H.-M., & Johnson, B. (07 de Mayo de 2020). *A flood of coronavirus apps are tracking us. Now it's time to keep track of them*. Obtenido de <https://www.technologyreview.com/2020/05/07/1000961/launching-mittr-covid-tracing-tracker/>

- Ozturk, T., Talo, M., Yildirim, E. A., Baloglu, U. B., Yildirim, O., & Acharya, R. U. (2020). Automated detection of COVID-19 cases using deep neural networks with X-ray images. *Computers in Biology and Medicine*, 121.
- Press, G. (14 de Abril de 2020). *Calling On AI And Quantum Computing To Fight The Coronavirus*. Obtenido de Forbes: <https://www.forbes.com/sites/gilpress/2020/04/14/calling-on-ai-and-quantum-computing-to-fight-the-coronavirus/#627c612966c4>
- Quantum Computing Report. (17 de Marzo de 2020). *Coronavirus and Quantum Computing*. Obtenido de <https://quantumcomputingreport.com/coronavirus-and-quantum-computing/>
- Ramsden, J. J. (2016). *Nanotechnology an Introduction*. Cambridge: Elsevier.
- Roco, M. C. (2015). NBIC. En W. Sims Bainbridge, & M. C. Roco, *Handbook of Science and Technology Convergence* (págs. 113-126). Suiza: Springer.
- Rusk, N. (2019). Spotlight on Cas12. *Nature Methods*(215).
- Salmi, M., Akmal, J. S., Pei, E., Wolff, J., Jaribion, A., & Khajavi, S. (2020). 3D Printing in COVID-19: Productivity Estimation of the Most Promising Open Source Solutions in Emergency Situations. *Applied Sciences*, 1-15.
- Schwab, K. (12 de Diciembre de 2015). *The Fourth Industrial Revolution*. Obtenido de Foreign Affairs: <https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution>
- Schwab, K. (2016). *La Cuarta Revolución Industrial*. Barcelona: Planeta.
- Schwab, K., & Davis, N. (2018). *Shaping the Fourth Industrial Revolution. A Guide to Building a Better World*. Suiza: World Economic Forum.
- Shin, M. D., Shukla, S., Chung, Y. H., Beiss, V., Chan, S. K., Ortega-Rivera, O. A., . . . Steinmetz, N. F. (2020). COVID-19 vaccine development and a potential nanomaterial path forward. *Nature Nanotechnology*, 15, 645-655.
- Shmakov, S., Abudayyeh, O., Makarova, K., Wolf, Y., Gootenberg, J., Semenova, E., . . . Koonin, E. (2015). Discovery and Functional Characterization of Diverse Class 2 CRISPR-Cas Systems. *Molecular Cell*, 60, 385-397.
- Sims Bainbridge, W., & Roco, M. C. (2015). The Era of Convergence. En W. Sims Bainbridge, & M. C. Roco, *Handbook of Science and Technology Convergence* (págs. 1-11). Suiza: Springer.
- Small, S. (01 de Mayo de 2020). *Researchers explore quantum computing to discover possible COVID-19 treatments*. Obtenido de PennStateNews: <https://news.psu.edu/story/618250/2020/05/01/research/researchers-explore-quantum-computing-discover-possible-covid-19>
- Sontheimer, E., & Marraffini, L. (03 de Noviembre de 2010). Slicer for DNA. *Nature*, 45-46.
- Swayne, M. (04 de Marzo de 2020). *How Quantum Computers Could Be Used to Thwart a Future Pandemic*. Obtenido de The Quantum Daily: <https://thequantumdaily.com/2020/03/04/how-quantum-computers-could/>
- Temple, J. (01 de Abril de 2020). *Gracias, impresión 3D, pero no todo vale para combatir el coronavirus*. Obtenido de MIT Technology Review: <https://www.technologyreview.es/s/12065/gracias-impresion-3d-pero-no-todo-vale-para-combatir-el-coronavirus>
- Tino, R., Moore, R., Antonline, S., & otros. (2020). COVID-19 and the role of 3D printing in medicine. *3D Printing in medicine*, 1-8.
- Unstundag, A., & Cevikcan, E. (2018). *Industry 4.0. Managing the Digital Transformation*. Suiza: Springer.
- UVD Robots. (19 de Febrero de 2020). *China buys danish robots to fight coronavirus*. Obtenido de UVD Robots: <https://www.uvd-robots.com/blog/test>
- Verschelde, J. (2008). *Introduction to Supercomputing*. Chicago: University of Illinois.
- Vuong, W., Khan, M. B., Fischer, C., Arutyunova, E., Lamer, T., & Shields, J. (2020). Feline coronavirus drug inhibits the main protease of SARS-CoV-2 and blocks virus replication. *Nature Communications*.
- Wang, M., Cao, R., Zhang, L., Yang, X., Liu, J., Xu, M., . . . Xiao, G. (2020). Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. *Cell Research*, 269-271.

- Whitelaw, S., Mamas, M. A., Topol, E., & Van Spall, H. G. (2020). Applications of digital technology in COVID-19 pandemic planning and response. *The Lancet Digital Health*, e435-e440.
- WHO. (11 de Marzo de 2020). *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*. Obtenido de WHO:
<https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>
- World Economic Forum. (2019). Health and Healthcare in the Fourth Industrial Revolution. *World Economic Forum*.
- Worldometers. (26 de Septiembre de 2020). *Covid-19 coronavirus pandemic*. Obtenido de https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?%22
- XENEX. (2020). *Xenex Germ-Zapping Solutions*. Obtenido de <https://xenex.com/>
- Zamalloa, I., Kojcev, R., Hernández, A., Muguruza, I., Usategui, L., Bilbao, A., & Mayoral, V. (2017). Dissecting Robotics — historical overview and future perspectives. *Acutronic Robotics*, 1-9.
- Zhang, F., Abudayyeh, O., & Gootenberg, J. (2020). A protocol for detection of COVID-19 using CRISPR diagnostics.
- Zhang, M., Wang, P., Luo, R., Wang, Y., Li, Z., Guo, Y., . . . Qin, J. (2020). A human disease model of SARS-CoV-2-induced lung injury and immune responses with a microengineered organ chip. *bioRxiv*.